

CUESC

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне
підвищення кваліфікації

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ЕПОХУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

27 січня – 9 березня 2025 року

¹²⁵⁶
1996
LIHA-PRES

¹²³³
| Львів – Торунь
Liha-Pres
2025

ДОБРОЧЕСНІСТЬ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Степаненко О. І.

*кандидат економічних наук, доцент,
професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана
м. Київ, Україна*

Бажання досягати нових знань та сприяти їх поширенню має велике значення в культурі кожної країни, і суспільство очікує значної вигоди від творчого та інноваційного внеску вчених. З розвитком науки та її взаємодії з основними соціальними, філософськими, економічними та політичними аспектами, науковці стають більш відповідальними перед суспільством. Враховуючи складність, різноманітність та специфіку наукових досліджень, поняття доброчесності може бути недосяжним (чи суб'єктивним), оскільки його цінність важко оцінити або виміряти. Наука є пошуком істини про світ природи, при цьому наукова "істина" завжди умовна, а способи її перевірки включають повторення, розкриття, обмін інформацією та конкуренцію. Вчені розуміють, що "правда" і "факт" ґрунтуються на вагомості наукових доказів. "Факти" мають силу лише до тих пір, поки вони не будуть оскаржені новими доказами, що можуть змінити або переосмислити їх. Наукові дослідження є результатом поєднання гіпотез і результатів, що спираються на попередні експерименти і знання.

Рухаючись до "істини" дослідники прагнуть бути об'єктивними, але попередні знання, думки та особисті судження можуть впливати як на вибір гіпотез, дизайн дослідження, його процес, так і на інтерпретацію результатів. Доброчесність в науці характеризує як окремих дослідників, так і установи, до яких вони належать. Для людей доброчесність є аспектом морального характеру і особистого досвіду, для наукових установ – це питання створення сприятливого (комфортного) середовища, яке заохочує відповідальну поведінку шляхом прийняття й дотримання стандартів досконалості, надійності, законності, що формують інституційну (академічну) практику. Для окремого науковця доброчесність має проявлятися через прихильність до інтелектуальної чесності та особистої відповідальності за свої дії. Вагомий вплив на формування норм дослідницької практики та відносин в ній мають цінності науки, які є основою цілісного дослідження, а саме:

об'єктивність, чесність, відкритість, звітність, справедливість, управління [1].

Об'єктивність передбачає, що певні види мотивацій не повинні впливати на дії дослідника, хоча інші можуть це робити. Наприклад, якщо вчений, який працює в експериментальній галузі, підтримує певну гіпотезу чи пояснення явища, від нього очікується створення експериментів для перевірки цієї гіпотези. Експерименти мають бути спроектовані так, щоб можна було спростувати гіпотезу. Наукова об'єктивність спрямована на те, щоб особисті переконання чи характеристики вчених, такі як мотивація, посада, матеріальні інтереси, спеціалізація, популярність чи інші чинники, не впливали упереджено на результати їхньої роботи. Об'єктивність включає не тільки відповідальність, а й свободу. Дослідник має бути захищений від тиску та впливів, які здатні спотворити результати його роботи. Об'єктивність порушується, коли науковця змушують отримати позитивні результати або завершити дослідження у короткі терміни через інституційні очікування, регуляторні вимоги чи фінансові потреби. Оскільки вчені працюють у соціальних контекстах, стимули та тиск, характерні для цих середовищ, можуть значно впливати на дотримання наукової методології та відданість дослідника принципам об'єктивності.

Свобода дослідника у просуванні знань невіддільна від його обов'язку дотримуватися *чесності*. Наука як система, що створює достовірні знання, базується на передумові чесності. Вона опирається на узгоджені й систематичні процедури для визначення емпіричних чи теоретичних основ суджень. Порушення чесності підриває цю основу, руйнуючи одну з ключових характеристик науки. Чесність є фундаментальною цінністю, яка лежить в основі всіх інших наукових відносин. Наукові установи та стейкхолдери будують свою діяльність на припущенні чесності. Рецензенти, грантові агентства, редактори наукових журналів, керівники комерційних досліджень і розробок, політики та інші учасники наукової сфери покладаються на довіру до науковця-доповідача та його дослідницької команди. Порушення чесності шкодить не лише результатам окремого дослідження, але й підриває основи всієї наукової діяльності, ставлячи під сумнів її достовірність.

Відкритість відрізняється від чесності, хоча й базується на ній. У науковій діяльності відкритість означає цінність прозорості та повне представлення інформації, яка має значення для прийняття рішень або формування висновків. Це необхідно, щоб інші учасники наукового процесу мали можливість зрозуміти, чому було ухвалено певне рішення чи зроблено висновок. Відкритість передбачає надання

доступу до даних, які лежать в основі результатів, для того, щоб інші могли перевірити, відтворити або використовувати ці результати у своїх дослідженнях. У певних випадках відкритість включає готовність до розгляду альтернативних ідей або негативних результатів, уникаючи впливу існуючих упереджень чи очікувань на судження. Вона сприяє об'єктивності та досягненню достовірних результатів і спостережень. Відкритість є ідеалом, до якого варто прагнути в науковій діяльності. Вона сприяє прогресу знань, полегшує роботу інших учасників процесу – редакторів журналів, рецензентів, розробників продуктів чи політиків, які спираються на результати досліджень. Однак дослідники повинні бути особливо уважними до цього принципу, оскільки система стимулів у науці не завжди заохочує відкритість, а подекуди навіть перешкоджає їй.

Фундаментальною цінністю, яка забезпечує функціонування науково-дослідної спільноти, є відповідальність її членів за свою роботу, висловлювання, дії та роль у процесі досліджень. *Звітність* за своєю суттю означає обов'язок пояснювати чи обґрунтовувати свою діяльність. Вона передбачає готовність і здатність дослідників довести правдивість своїх результатів або пояснити причини своїх рішень. Звітність нерозривно пов'язана з визнанням, яке вчені отримують за свій внесок у розвиток науки, а також із тим, як це визнання впливає на їхню репутацію в науковій спільноті. Крім того, звітність дає змогу іншим учасникам наукового процесу покладатися на представлену роботу як надійну основу для подальших досліджень.

Наукова діяльність пронизана численними професійними взаєминами, багато з яких включають оцінювання роботи інших для ухвалення рішень щодо фінансування, публікації, найму чи підвищення. *Справедливість* у таких контекстах означає прийняття професійних рішень, спираючись на релевантні та прозорі критерії, а також на чітко визначені процеси, які використовуються для оцінювання результатів. Справедливість є надзвичайно важливим аспектом під час визначення авторського складу для публікацій і складання списку цитувань у звітах про результати досліджень. Іноді може виникати спокуса перебільшити роль старших або відомих науковців, сподіваючись, що їхня присутність у списку авторів сприятиме публікації або приверненню більшої уваги до роботи. Однак така практика несправедлива як стосовно тих, хто зробив реальний внесок у дослідження, так і стосовно «почесних» авторів, які не мають бажання бути зазначеними у списку або не згодні з таким представленням. Дотримання справедливості передбачає, що дослідники повинні визнавати внесок інших, чия робота стала основою для їхніх досягнень. Це зазвичай відбувається шляхом коректного

цитування відповідних джерел у наукових публікаціях. У сфері, де наукова діяльність часто супроводжується високою конкуренцією, іноді дві незалежні групи можуть дійти до одного й того ж відкриття майже одночасно. У таких випадках справедливість вимагає демонструвати повагу до конкурентів, належно визнаючи їхній внесок і зусилля.

Управління наукою включає ухвалення рішень щодо підтримки та розвитку дослідницької діяльності. Деякі аспекти цієї системи перебувають під впливом зовнішніх факторів. Суспільний запит, політичні пріоритети, питання національної безпеки та навіть загрози існуванню людства можуть впливати на розподіл державних і приватних ресурсів для фінансування науки. Ці фактори також суттєво визначають баланс у їх розподілі між фундаментальними та прикладними дослідженнями. Крім того, вони впливають на вибір механізмів фінансування, що використовуються для підтримки наукових проєктів.

Практика доброчесності в дослідженнях охоплює всі етапи наукової діяльності: планування, виконання, звітування, подання пропозицій і рецензування робіт, які мають відповідати зазначеним цінностям. Ці цінності повинні підтримуватись не лише індивідуальними дослідниками та науковими групами, а й спонсорами, видавцями та професійними спільнотами. З плином часу були встановлені загальноприйняті норми та стандарти, що відповідають цим цінностям. Однак, зі стрімким розвитком технологій і трансформацією наукових інституцій, ці норми та практики потребують регулярного перегляду й адаптації. Як стверджують Індіра Нахт та Ернст-Людвіг Віннакер "працюючи разом, дослідники можуть сподіватися відповісти на питання, які ніколи раніше не вирішувалися, включаючи ті, що мають значний вплив на суспільство. У той же час, сьгоднішні міжнародні, міждисциплінарні, командно-орієнтовані та високотехнологічні дослідження створили середовище, більш вразливе до потенційної можливості помилок та спотворень" [2]. Науковці відмічають, що "зростаючий тиск на вчених публікуватися в журналах з високим імпаکت-фактором для забезпечення сприятливих рішень щодо працевлаштування та просування в кар'єрі також створює стимули для неправомірних вчинків" [2]. Найкраща практика в дослідженнях – це ті дії, що здійснюються як окремими дослідниками, так і установами та базуються на основних цінностях науки, сприяють проведенню якісних досліджень. Вони повинні активно підтримуватись та впроваджуватись в повсякденну діяльність для забезпечення високих стандартів наукової роботи.

Література:

1. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2017) *Fostering Integrity in Research*. Washington, DC: The National Academies Press. URL: <https://doi.org/10.17226/21896> (accessed January 29, 2025).
2. Nath, I. & Winnacker, E.L. (2012) Responsible research conduct. *Science*. 338(6109):863. URL: <https://doi.org/10.1126/science.1231306> (accessed January 29, 2025).

ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ ЯК ОСНОВА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ЕПОХУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Толкова Т. М.

*кандидат педагогічних наук,
незалежний дослідник*

м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, Україна

Інтеграція штучного інтелекту в освітній процес зумовлена його стрімким розвитком та широкими можливостями використання. Сьогодні практично всі учасники освітнього процесу активно користуються інструментами штучного інтелекту, онлайн-платформами, сервісами та додатками. Уміння працювати з цифровими інструментами вимагає дотримання основних положень Закону України “Про освіту” статті 42 [4]. Оскільки, не всі учасники освітнього процесу мають належний рівень цифрової грамотності та розуміють принципи роботи штучного інтелекту є ризики порушення академічної доброчесності.

У статті актуалізовано потребу розвивати цифрову грамотність в усіх учасників освітнього процесу, ознайомлено з основними видами порушення академічної доброчесності та можливостями штучного інтелекту.

Аналіз науково-педагогічних досліджень свідчить про актуальність та проблематику даної теми серед науковців. Академічну доброчесність та штучний інтелект в науковому середовищі досліджували С. Толочко, Н. Бордюг, Л. Міронець, Л. Філіпенко, О. Думанський, О. Козак [5; 6] у середній освіті Ю. Бреус, Ю. Боловацька [1], питанням забезпечення якості освіти присвячені праці І. Доценко, О. Пащенко, В. Хоменка, Є. Коровяка [3]. Проте цифрова грамотність учасників освітнього